

Eksplorasi Potensi Vision Language Model (VLM) sebagai Alat Bantu Penilaian Esai yang Efisien dan Objektif di Era Kurikulum Merdeka

Irfan Ananda Ismail*¹, Desnita², Qadriati³, Khairil Arif⁴, Refitaniza⁵, Munadia Insani⁶

^{1,2,4,5}Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.

³SMP N 32 Padang, Padang Indonesia

⁶Universitas Negeri Padang, Padang Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

- Kurikulum Merdeka
- Vision Language Model
- Assessment of Student Work
- Mix Methods
- Educational Innovation

This study explores the potential synergy between the Independent Curriculum and Vision Language Model (VLM) technology to assist in the massive and objective assessment of student work at SMP N 32 Padang. An Explanatory Sequential mixed methods approach was employed, beginning with the collection and analysis of quantitative data to test the effectiveness of VLM, followed by qualitative data to delve into teachers' perceptions. This study utilized a mixed methods approach, combining quantitative and qualitative methods with an Explanatory Sequential design (Creswell & Creswell, 2018). This approach was chosen because it commenced with the collection and analysis of quantitative data to test the effectiveness of the VLM system, followed by the collection and analysis of qualitative data to explore teachers' perceptions of the system. This approach provided a comprehensive understanding of the development, effectiveness, and user perception of the VLM system in supporting the implementation of the Independent Curriculum and the Teaching at the Right Level (TaRL) principle at SMP N 32 Padang. The steps involved: 1) Collecting data on teachers' problems in assessing essay questions; 2) Developing a VLM-based assessment system; 3) Testing the effectiveness of VLM by comparing its assessment results with manual assessment (quantitative); 4) Gathering teachers' perceptions through questionnaires and interviews (qualitative); 5) Integrating the analysis of quantitative and qualitative data. This approach was chosen to understand the development, effectiveness, and user perception of VLM in supporting the Independent Curriculum and Teaching at the Right Level (TaRL). The results showed that the integration of VLM successfully improved the quality of learning and assessment. VLM facilitated objective and efficient assessment. This best practice is an educational innovation, integrating the independent curriculum with cutting-edge technology for meaningful learning, addressing teachers' problems, and alleviating administrative burdens while adhering to the principles of the independent curriculum and teaching-assessment.

Corresponding Author e-Mail: halo@irfanananda28.com

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, siswa dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pemerintah Indonesia telah menerapkan Kurikulum Merdeka, sebuah kurikulum yang menekankan pada pengembangan minat dan bakat siswa secara holistik (Kemendikbud, 2022). Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah penilaian hasil belajar siswa. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Namun, proses penilaian sering kali menghadapi tantangan terkait objektivitas, akurasi, dan efisiensi (Stiggins & Chappuis, 2012).

Objektivitas dalam penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian mencerminkan kemampuan siswa secara akurat dan tidak bias. Proses penilaian yang tidak objektif dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari siswa (Brookhart, 2013). Selain itu, akurasi dalam penilaian juga merupakan faktor krusial untuk memastikan bahwa penilaian dapat memberikan gambaran yang tepat tentang pencapaian siswa

(Popham, 2014). Di sisi lain, efisiensi dalam penilaian menjadi tantangan tersendiri bagi guru, terutama ketika mereka harus menilai hasil belajar dari banyak siswa dalam waktu yang terbatas. Guru sering kali menghadapi beban kerja yang berat dalam memeriksa dan menilai tugas-tugas siswa terutama dalam bentuk esai secara manual (Reddy & Andrade, 2010). Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemberian umpan balik dan penilaian yang kurang cermat.

Permasalahan terkait objektivitas, akurasi, dan efisiensi dalam penilaian hasil belajar siswa pada bentuk esai memang sering dihadapi oleh guru, termasuk di SMP N 32 Padang. Dengan kelas yang besar dan waktu yang terbatas, guru-guru di sekolah tersebut menghadapi tantangan yang signifikan dalam melakukan penilaian secara efektif dan adil.

Gambar 1. Wawancara dengan Para Guru guna menggali dan mendalami kendala yang dihadapi

Pertama, kelas yang besar dengan jumlah siswa yang banyak menyulitkan guru untuk memberikan perhatian individual dan menilai hasil belajar secara objektif. Dengan banyaknya tugas dan pekerjaan siswa yang harus diperiksa, guru dapat mengalami kelelahan dan bias dalam penilaian, terutama ketika mereka harus mengoreksi tugas-tugas tersebut di luar jam mengajar. Kedua, waktu yang terbatas juga menjadi kendala besar bagi guru. Selain mengajar, mereka juga memiliki tanggung jawab lain seperti persiapan mengajar, administrasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan beban kerja yang berat, guru seringkali kesulitan untuk meluangkan waktu yang cukup untuk menilai hasil belajar siswa secara cermat dan akurat. Ketiga, tenaga guru yang sudah terkuras sepanjang hari dapat mempengaruhi kualitas penilaian. Setelah mengajar beberapa kelas dan melakukan aktivitas lainnya, guru dapat mengalami kelelahan mental dan fisik yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menilai secara objektif dan teliti.

Selama ini, kita ketahui bersama bahwa untuk menilai hasil ujian siswa dapat menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) lalu menggunakan alat scanner. Namun, alat ini tidak mampu untuk menilai hasil kerja siswa dalam bentuk esai atau uraian. Penilaian untuk jenis soal seperti ini masih harus dilakukan secara manual oleh guru, yang tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Belum adanya alat atau teknologi yang mampu melakukan penilaian secara objektif dan tepat berdasarkan rubrik menjadi kendala utama dalam menilai hasil kerja siswa dalam bentuk esai atau uraian. Penilaian jenis soal ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam dan penilaian berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini matakuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen (PPAE), pada Topik 2 - Pendekatan Teaching At The Right Level, juga dibahas tentang pentingnya keakuratan, objektivitas, dan ketepatan dalam menilai hasil kerja siswa sesuai dengan level kemampuannya.

Pembahasan ini menjadi semakin relevan ketika kita mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh guru-guru, terutama dalam menilai banyak variasi soal dan jawaban dari sejumlah besar siswa. Seorang guru di sekolah menengah pertama (SMP) seperti SMP N 32 Padang, dapat mengampu hingga 10, 13, atau bahkan 17 kelas. Dengan jumlah kelas yang besar, guru dihadapkan pada beban kerja yang sangat berat dalam menilai hasil kerja siswa secara akurat, objektif, dan tepat.

Gambar 2. Tumpukan hasil kerja siswa dalam bentuk essay yang belum sempat dikoreksi oleh guru

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reddy dan Andrade (2010), guru sering kali menghadapi kesulitan dalam memberikan umpan balik dan penilaian yang cermat untuk tugas-tugas siswa dalam bentuk esai atau uraian. Hal ini disebabkan oleh beban kerja yang berat dalam memeriksa dan menilai tugas-tugas tersebut secara manual. Keterlambatan dalam pemberian umpan balik dan penilaian yang kurang cermat dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran siswa. Selain itu, Stiggins dan Chappuis (2012) menekankan bahwa penilaian yang tidak objektif dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari siswa. Oleh karena itu, objektivitas dalam penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian mencerminkan kemampuan siswa secara akurat dan tidak bias.

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat mengatasi masalah ini, dalam upaya mengatasi tantangan objektivitas, akurasi, dan efisiensi dalam penilaian hasil belajar siswa, khususnya dalam menilai soal-soal esai atau uraian. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan teknologi Vision Language Model (VLM). VLM merupakan model kecerdasan buatan yang mampu memahami dan menginterpretasi data visual (seperti gambar atau teks) serta mengaitkannya dengan informasi bahasa secara efektif (Chen et al., 2023). VLM merupakan teknologi yang relatif baru dan merupakan pengembangan dari model bahasa alami (Natural Language Processing) dan model visi komputer (Computer Vision). VLM dirancang untuk dapat memahami hubungan antara data visual dan data teks secara lebih komprehensif (Radford et al., 2021). Dengan kemampuan ini, VLM berpotensi untuk menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan penilaian soal esai atau uraian di SMP N 32 Padang.

Berikut adalah beberapa potensi yang terlihat mengapa VLM dapat dijadikan solusi dan best practice dalam memecahkan masalah penilaian di sekolah:

(1). Kemampuan Memahami Konteks Visual dan Teks, VLM dapat memahami konteks visual seperti gambar, diagram, atau grafik yang sering kali menjadi bagian dari soal esai atau uraian. Selain itu, VLM juga mampu memahami konteks teks dalam jawaban siswa secara mendalam. Dengan kemampuan ini, VLM dapat memberikan penilaian yang lebih akurat dan objektif berdasarkan kesesuaian jawaban dengan konteks visual dan teks yang diberikan (Chen et al., 2022). (2) Analisis Semantik yang Mendalam VLM menggunakan teknik analisis semantik yang canggih untuk memahami makna dan nuansa bahasa dalam jawaban siswa. Hal ini memungkinkan VLM untuk menilai jawaban secara lebih komprehensif dan tidak hanya terpaku pada kecocokan kata-kata secara literal (Radford et al., 2021). Kemampuan ini sangat penting dalam penilaian soal esai yang sering kali membutuhkan pemahaman konteks dan makna yang lebih mendalam. (3) Penilaian Berdasarkan Rubrik yang Konsisten, VLM dapat dilatih dengan rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh guru atau sekolah. Dengan demikian, VLM dapat memberikan penilaian yang konsisten dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hal ini dapat meningkatkan objektivitas dan keadilan dalam proses penilaian (Prasad et al., 2022). (4) Efisiensi Waktu dan Tenaga, Dengan kemampuan VLM dalam memahami konteks visual dan teks, serta melakukan analisis semantik yang mendalam, proses penilaian dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat membantu mengurangi beban kerja guru dalam mengoreksi soal-soal esai atau uraian secara manual, terutama bagi guru-guru yang mengampu banyak kelas (Kembara et al., 2022). (5) Umpan Balik yang Lebih Terperinci, Selain memberikan penilaian, VLM juga dapat memberikan umpan balik yang lebih terperinci kepada siswa mengenai kekuatan dan kelemahan jawaban mereka. Umpan balik ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan mereka dan mendorong proses pembelajaran yang lebih efektif (Prasad et al., 2022).

Meskipun demikian, penerapan VLM dalam penilaian juga memiliki tantangan tersendiri. Pertama, diperlukan investasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam bidang kecerdasan buatan dan pengolahan data untuk mengembangkan dan melatih model VLM yang handal (Chen et al., 2023). Kedua, guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk dapat menggunakan dan menginterpretasikan hasil penilaian dari VLM dengan benar (Kembara et al., 2022).

Namun, dengan mempertimbangkan potensi dan manfaat yang ditawarkan oleh VLM, penerapannya dapat menjadi langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penilaian di SMP N 32 Padang. Dengan penilaian yang lebih objektif, akurat, dan efisien, guru dapat memberikan penilaian yang lebih adil dan mendukung proses pembelajaran yang lebih baik bagi siswa. Kolaborasi antara sekolah, guru, dan pihak-pihak terkait dalam mengeksplorasi dan mengimplementasikan teknologi VLM menjadi sangat penting. Dengan upaya bersama, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi ini untuk memecahkan tantangan penilaian dan menciptakan sistem penilaian yang lebih efektif dan berkualitas.

Penelitian ini juga dapat menjadi contoh praktik baik dalam mengintegrasikan teknologi pembelajaran modern dengan kurikulum nasional. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam mendukung proses pembelajaran dan penilaian (Mahendra, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks penilaian hasil belajar siswa. Integrasi VLM dalam penilaian dapat menjadi solusi yang efektif untuk

mengatasi tantangan objektivitas, akurasi, dan efisiensi, serta mendukung penerapan Kurikulum Merdeka secara lebih optimal (Zulkardi et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Eksplorasi Potensi Vision Language Model (VLM) sebagai Alat Bantu Penilaian Esai yang Efisien dan Objektif di Era Kurikulum Merdeka"

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix methods*, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pengembangan, efektivitas, dan persepsi pengguna terhadap sistem Vision Language Model (VLM) dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan prinsip *Teaching at the Right Level* (TaRL) di SMP N 32 Padang.

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengumpulkan data permasalahan yang dialami oleh guru di SMPN 32 Padang dalam melakukan penilaian soal uraian untuk jumlah yang besar. Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan data terkait permasalahan yang dihadapi oleh guru melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait proses penilaian yang selama ini dilakukan. Hal ini penting untuk memahami konteks permasalahan secara mendalam dan menjadi dasar dalam mengembangkan solusi yang tepat.
- 2) Mengembangkan sistem penilaian berbasis Vision Language Model (VLM) untuk soal uraian. Setelah memahami permasalahan, peneliti akan mengembangkan sebuah sistem penilaian berbasis teknologi VLM. Pengembangan sistem ini melibatkan beberapa langkah, antara lain:
 - Memilih dan mengonfigurasi model VLM yang sesuai untuk tugas penilaian jawaban uraian.
 - Mengumpulkan data pelatihan berupa soal uraian beserta jawaban dan rubrik penilaian dari guru.
 - Melakukan praproses pada data pelatihan untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan format yang dibutuhkan oleh model VLM.
 - Melatih model VLM dengan data pelatihan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam menilai jawaban uraian.
 - Mengembangkan antarmuka pengguna (*user interface*) yang memudahkan guru dalam memasukkan soal dan jawaban siswa untuk dievaluasi oleh sistem VLM.
- 3) Menguji efektivitas sistem VLM dengan membandingkan hasil penilaiannya dengan penilaian manual oleh guru (kuantitatif). Setelah sistem VLM selesai dikembangkan, peneliti akan menguji efektivitas kinerjanya dalam menilai jawaban soal uraian. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian yang diberikan oleh sistem VLM dengan penilaian manual yang dilakukan oleh guru. Beberapa langkah dalam tahap ini meliputi:
 - Mempersiapkan seperangkat soal uraian beserta jawaban siswa yang akan dinilai.
 - Memberikan penilaian manual oleh guru terhadap jawaban siswa sesuai dengan rubrik yang telah ditetapkan.
 - Memasukkan soal dan jawaban siswa ke dalam sistem VLM untuk mendapatkan penilaian otomatis.
 - Mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terkait kesesuaian antara penilaian sistem VLM dengan penilaian manual oleh guru, menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* (Sokolova & Lapalme, 2009).
 - Melakukan analisis statistik untuk menguji signifikansi perbedaan antara penilaian sistem VLM dengan penilaian manual oleh guru.
- 4) Mengumpulkan data persepsi guru terhadap sistem penilaian menggunakan VLM melalui kuesioner dan wawancara (kualitatif). Setelah menguji efektivitas sistem VLM secara kuantitatif, peneliti akan mengumpulkan data kualitatif terkait persepsi guru terhadap sistem penilaian menggunakan VLM. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:
 - Menyusun kuesioner dan panduan wawancara untuk mengeksplorasi persepsi guru terhadap sistem VLM, meliputi aspek kemudahan penggunaan, kualitas penilaian, umpan balik yang diberikan, efisiensi waktu dan tenaga, serta kesesuaian dengan prinsip Kurikulum Merdeka dan *Teaching at the Right Level* (TaRL).

- Melakukan penyebaran kuesioner kepada guru yang terlibat dalam penelitian ini.
 - Melakukan wawancara mendalam dengan beberapa guru untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi mereka terhadap sistem VLM.
 - Menganalisis data kualitatif dari kuesioner dan wawancara menggunakan metode analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan insight yang muncul dari persepsi guru.
- 5) Menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara terintegrasi. Pada tahap akhir, peneliti akan mengintegrasikan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pengembangan, efektivitas, dan persepsi pengguna terhadap sistem penilaian berbasis VLM untuk soal uraian. Integrasi data ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti triangulasi data (Denzin, 2017) atau analisis gabungan (mixed methods analysis) (Creswell & Plano Clark, 2018). Hasil analisis terintegrasi ini akan menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terkait implementasi sistem VLM dalam mendukung Kurikulum Merdeka dan prinsip Teaching at The Right Level (TaRL) di SMP N 32 Padang.

Gambar 3. Langkah pada penelitian ini

Subjek penelitian ini adalah Guru di SMP N 32 Padang untuk Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen validasi dan instrumen praktis seperti Angket Evaluasi Diri (self-evaluation), berupa daftar cek kelengkapan dengan skala penilaian Ya/ Tidak. Instrumen Wawancara, untuk penilaian pada tahap one-to-one evaluation, yang berisikan beberapa pertanyaan dengan jawab berupa penjelasan dari mahasiswa

RESULTS AND DISCUSSIONS

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi sinergi antara Kurikulum Merdeka yang mendorong pendekatan inovatif dalam pembelajaran dengan teknologi Vision Language Model (VLM) untuk membantu proses penilaian hasil karya siswa yang bersifat masif dan objektif di SMP N 32 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi: 1) Mengumpulkan data permasalahan yang dialami oleh guru di SMPN 32 Padang dalam melakukan penilaian soal uraian untuk jumlah yang besar; 2) Mengembangkan sistem penilaian berbasis Vision Language Model (VLM) untuk soal uraian; 3) Menguji efektivitas sistem VLM dengan membandingkan hasil penilaiannya dengan penilaian manual oleh guru (kuantitatif); 4) Mengumpulkan data persepsi guru terhadap sistem penilaian menggunakan

VLM melalui kuesioner dan wawancara (kualitatif); 5) Menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara terintegrasi.

Pada tahap awal, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang guru, yaitu guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam penilaian soal uraian. Hasil wawancara mengungkapkan beberapa permasalahan utama, antara lain: 1) Penilaian soal uraian membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, terutama ketika jumlah siswa dalam satu kelas cukup banyak; 2) Adanya potensi subjektivitas dalam penilaian soal uraian; 3) Kesulitan dalam memberikan umpan balik yang terperinci dan konstruktif kepada setiap siswa; 4) Penilaian soal uraian seringkali kurang selaras dengan prinsip Teaching at the Right Level (TaRL) dalam Kurikulum Merdeka; 5) Penilaian soal uraian yang dilakukan secara manual dapat menjadi kurang objektif dan konsisten dalam memenuhi standar penilaian rubrik yang ditetapkan dalam Kurikulum Merdeka

Gambar 4. Peneliti memperkenalkan inovasi VLM

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengusulkan penggunaan teknologi Vision Language Model (VLM) sebagai solusi untuk mengatasi tantangan objektivitas, akurasi, dan efisiensi dalam penilaian hasil belajar siswa, khususnya dalam menilai soal-soal esai atau uraian. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap Kurikulum Merdeka, terutama terkait prinsip Teaching at the Right Level (TaRL) yang menjadi salah satu pilar utama dalam kurikulum tersebut. Analisis ini juga mengacu pada materi yang diberikan dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen (PPAE) 2, khususnya Topik 2 yang membahas mengenai TaRL.

Berdasarkan analisis terhadap Kurikulum Merdeka dan materi PPAE 2, ditemukan beberapa aspek penting terkait penilaian yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem penilaian berbasis VLM, antara lain: 1) Kesesuaian dengan Standar Penilaian Rubrik dalam Kurikulum Merdeka; 2) Kemampuan Identifikasi Level Kemampuan Siswa; 3) Penyediaan Umpan Balik yang Konstruktif; 4) Efisiensi Waktu dan Tenaga; 5) Transparansi dan Keadilan.

Gambar 5. Para guru mencoba implementasi VLM dan menggunakan hasil kerja siswa masing masing untuk diuji coba

Dalam penelitian ini, peneliti mengintegrasikan dua model VLM yaitu Claude-3-Opus-200k dari Anthropic dan gpt-4-1106-vision-preview dari OpenAI yang memiliki kemampuan visi dan bahasa canggih untuk menilai jawaban terbuka siswa menggunakan rubrik penilaian guru. Desain inovasi ini melibatkan beberapa langkah utama, yaitu: 1) Guru menyusun rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur untuk setiap soal essay; 2) Jawaban essay siswa didigitalisasi menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition); 3) VLM dilatih oleh OpenAI dan Anthropic untuk menganalisis jawaban essay siswa berdasarkan rubrik penilaian yang telah disusun; 4) Hasil penilaian VLM disajikan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami oleh guru

Tabel 2. Perbandingan Waktu dan Usaha Penilaian Manual vs Penilaian dengan VLM

Aspek Penilaian	Penilaian Manual (Rata-Rata)	Penilaian Dengan VLM
Waktu yang dibutuhkan untuk menilai satu set tugas siswa (misal: 30 siswa)	150 Menit	45 Menit
Usaha yang dibutuhkan (dalam skala 1-5, 5 = sangat berat)	3.5	2
Kemampuan dalam memberikan umpan balik terperinci pada jawaban esai	Tidak dilakukan kepada per-siswa karena waktu tidak cukup, hanya menyampaikan secara general untuk semua	Mampu memberikan feedback detail secara terperinci
Kemampuan dalam menilai jawaban esai sesuai dengan rubrik penilaian yang ditetapkan	Dilakukan secara parsial karena bergantung pada situasi kelas apakah dapat menerapkan penilaian sesuai rubrik	Mampu
Kemudahan dalam menjaga konsistensi penilaian pada jawaban esai	Semua Guru mampu menjaga konsistensi penilaian tanpa bias	Sangat Konsisten
Kemudahan dalam menilai tugas yang melibatkan gambar/visual	Bisa namun sulit dan memerlukan waktu ekstra	Bisa dan hanya dalam waktu singkat
Kemampuan dalam menilai jawaban esai sesuai dengan level kemampuan siswa (prinsip TaRL)	Mampu dan tidak mengalami kendala jika 1 kelas, namun tidak semua kelas diterapkan	Mampu untuk seluruh kelas dan siswa
Kemudahan dalam memberikan skor atau nilai pada jawaban esai	Mudah tetapi memerlukan waktu dan usaha ekstra	Mudah
Beban kerja tambahan bagi guru dalam menilai jawaban esai secara massal	Beberapa guru menganggap ini sebagai beban kerja tambahan secara parsial namun guru lain tidak terlalu mempersoalkan	Tidak menjadi beban menggunakan VLM

Gambar 6. Data tabel 2 dalam grafik batang

Data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan efektivitas integrasi VLM dalam penilaian hasil kerja siswa. Tabel 2 menunjukkan perbandingan waktu dan usaha yang dibutuhkan dalam penilaian manual dan penilaian dengan VLM. Penilaian manual memerlukan waktu rata-rata 150 menit untuk satu set tugas siswa (30 siswa), sedangkan penilaian dengan

VLM hanya membutuhkan 45 menit. Selain itu, usaha yang dibutuhkan dalam penilaian manual (skala 3.5 dari 5) lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian menggunakan VLM (skala 2 dari 5). Hal ini menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam penggunaan VLM untuk penilaian hasil kerja siswa.

Tabel 3 Tingkat Akurasi dan Objektivitas Penilaian Manual vs Penilaian dengan VLM untuk Penilaian Esai TaRL Kurikulum Merdeka

Aspek Penilaian	Penilaian Manual	Penilaian Dengan VLM
Tingkat akurasi dalam memberikan skor/nilai pada jawaban esai sesuai dengan rubrik	Sangat Akurat	Cukup Akurat
Tingkat konsistensi dalam menerapkan rubrik penilaian pada jawaban esai	Cukup Konsisten	Sangat Konsisten
Tingkat objektivitas dalam menilai jawaban esai tanpa dipengaruhi faktor subjektivitas	Terkadang dipengaruhi oleh factor ini	Tidak terpengaruh sama sekali
Kemampuan dalam menilai jawaban esai sesuai dengan tingkat kesulitan dan level kemampuan siswa (prinsip TaRL)	Memerlukan waktu lama (150 menit rata rata untuk satu set kelas berjumlah 30 siswa) tetapi mampu melakukan penilaian	Mampu melakukan penilaian dalam waktu singkat hanya sekitar 45 menit pada percobaan pertama untuk 1 set kelas bahkan jika lebih cepat jika sudah terbiasa menggunakan LLM, keakuratan sangat bergantung pada rubrik
Kemampuan dalam menilai jawaban esai dengan rubrik yang berbeda-beda sesuai dengan soal (kurikulum merdeka)	Mampu menilai sesuai rubrik yang berbeda beda	Mampu menilai sesuai rubrik yang berbeda beda
Tingkat keandalan (reliability) dalam memberikan penilaian yang konsisten pada jawaban esai yang sama	Cukup	Tinggi
Tingkat validitas dalam mengukur pemahaman siswa melalui penilaian jawaban esai	Tinggi	Cukup
Kemampuan dalam memberikan umpan balik yang objektif dan terperinci pada jawaban esai	Tidak diberikan	Diberikan secara detail dan lengkap (Kemampuan Tinggi)

Tabel 3 menunjukkan tingkat akurasi dan objektivitas penilaian manual dibandingkan dengan penilaian menggunakan VLM. Penilaian manual memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memberikan skor sesuai dengan rubrik, namun memerlukan waktu yang lama (150 menit rata-rata untuk satu set kelas dengan 30 siswa). Di sisi lain, penilaian dengan VLM mampu melakukan penilaian dalam waktu singkat (45 menit) dengan tingkat akurasi yang cukup, bergantung pada kualitas rubrik yang disediakan. VLM juga menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi dalam menerapkan rubrik penilaian pada jawaban esai dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektivitas

Tabel 4 Tingkat Kepuasan Guru terhadap Penilaian dengan VLM

Aspek Penilaian	Skala 1 - 5
Objektivitas penilaian esai dengan VLM	4
Akurasi penilaian esai dengan VLM	4
Efisiensi waktu penilaian esai dengan VLM	4
Kemudahan penggunaan VLM untuk penilaian esai	3
Kesesuaian penilaian VLM dengan pendekatan TaRL dalam kurikulum merdeka	4
Kemampuan VLM dalam menilai kemampuan siswa sesuai minat dan bakat	4
Manfaat VLM dalam membantu guru memberikan pembelajaran yang sesuai level	4
Kepuasan guru secara keseluruhan terhadap penggunaan VLM untuk penilaian	4

Tabel 4 menunjukkan tingkat kepuasan guru yang tinggi terhadap penggunaan VLM dalam penilaian hasil kerja siswa. Guru memberikan penilaian yang baik (skala 4 dari 5) untuk aspek objektivitas, akurasi, efisiensi waktu, kesesuaian dengan pendekatan TaRL, kemampuan menilai sesuai minat dan bakat siswa, serta manfaat dalam membantu guru memberikan pembelajaran yang sesuai level. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi VLM dapat diterima dengan baik oleh guru dan membantu mereka dalam melaksanakan penilaian yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 5 Perbandingan Hasil Penilaian Manual dan Penilaian dengan VLM

Aspek Penilaian	Penilaian Manual	Penilaian dengan VLM
Objektivitas penilaian esai	Cukup	Baik
Akurasi penilaian esai	Tinggi	Cukup
Konsistensi penilaian esai antar penilai	Cukup	Tinggi
Waktu yang diperlukan untuk penilaian esai	Memerlukan waktu lama	Memerlukan waktu singkat
Kemampuan mengakomodasi pendekatan TaRL	Mampu, namun karena terbatas pada tenaga guru dan waktu maka tidak semua kelas dapat diterapkan	Mampu
Kemampuan menilai kemampuan siswa sesuai minat dan bakat	Tinggi	Cukup
Tingkat keadilan/kesetaraan penilaian	Tinggi	Tinggi
Tingkat kemudahan bagi guru dalam melakukan penilaian	Tinggi	Cukup

Tabel 5 memberikan perbandingan komprehensif antara penilaian manual dan penilaian dengan VLM. Penilaian dengan VLM unggul dalam aspek objektivitas, konsistensi antar penilai, efisiensi waktu, kemampuan mengakomodasi pendekatan TaRL, dan tingkat keadilan/kesetaraan penilaian. Namun, penilaian manual masih lebih unggul dalam aspek akurasi dan kemampuan menilai kemampuan siswa sesuai minat dan bakat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi VLM tidak sepenuhnya menggantikan peran guru dalam penilaian, tetapi lebih berfungsi sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi dan objektivitas penilaian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi VLM dalam penilaian hasil kerja siswa selaras dengan tuntutan kurikulum merdeka dan prinsip TaRL. VLM dapat membantu guru dalam melakukan penilaian yang lebih efisien, objektif, dan konsisten, serta memberikan umpan balik yang terperinci kepada siswa. Hal ini dapat membebaskan guru dari beban administratif yang menyita waktu dan tenaga, sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna. Namun, integrasi VLM juga memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, serta pelatihan yang cukup bagi guru untuk mengoperasikan sistem penilaian berbasis VLM dan menginterpretasikan hasil penilaian dengan baik. Selain itu, pengembangan rubrik penilaian yang komprehensif dan dataset jawaban esai yang representatif juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi VLM.

Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang potensi sinergi antara kurikulum merdeka dan teknologi pembelajaran modern seperti VLM. Integrasi VLM dalam penilaian hasil kerja siswa dapat menjadi langkah awal dalam transformasi pendidikan di Indonesia, menuju pembelajaran yang lebih inovatif, efisien, dan berkualitas. Dengan dukungan yang memadai dan kolaborasi yang baik antara guru, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya, desain inovasi ini dapat menjadi best practice yang dapat diadopsi secara luas di dunia pendidikan.

CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi Vision Language Model (VLM) dalam penilaian hasil kerja siswa di SMP N 32 Padang merupakan sebuah inovasi yang menjanjikan dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan prinsip Teaching at the Right Level (TaRL). Desain inovasi ini berhasil menjawab tantangan yang dihadapi guru dalam melakukan penilaian soal esai dalam jumlah besar, dengan tetap memenuhi tuntutan objektivitas, akurasi, dan efisiensi.

Melalui penggunaan VLM, proses penilaian menjadi terstandarisasi dan berpatokan pada rubrik yang telah disusun sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka. Hal ini memastikan bahwa penilaian yang dilakukan konsisten, adil, dan mencerminkan tingkat pemahaman siswa secara aktual. Dengan demikian, VLM memberikan solusi untuk mengatasi subjektivitas dan inkonsistensi yang mungkin terjadi dalam penilaian manual oleh guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian dengan VLM jauh lebih efisien dalam hal waktu dan usaha yang dibutuhkan dibandingkan dengan penilaian manual. Waktu yang diperlukan untuk menilai satu set tugas siswa (30 siswa) berkurang dari 150 menit menjadi hanya 45 menit dengan menggunakan VLM. Selain itu, beban kerja guru juga berkurang secara signifikan, dengan skala usaha yang lebih rendah (2 dari 5) dibandingkan dengan penilaian manual (3.5 dari 5).

Tingkat akurasi dan objektivitas penilaian dengan VLM juga cukup baik, meskipun masih sedikit di bawah penilaian manual. Namun, VLM menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi dalam menerapkan rubrik penilaian pada jawaban esai dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektivitas. Kemampuan VLM dalam menilai jawaban esai sesuai dengan tingkat kesulitan dan level kemampuan siswa (prinsip TaRL) juga patut diapresiasi, dengan waktu penilaian yang jauh lebih singkat dibandingkan penilaian manual.

Tingkat kepuasan guru terhadap penggunaan VLM dalam penilaian hasil kerja siswa juga tinggi, dengan skor rata-rata 4 dari 5 untuk berbagai aspek seperti objektivitas, akurasi, efisiensi waktu, kesesuaian dengan pendekatan TaRL, dan manfaat dalam membantu guru memberikan pembelajaran yang sesuai level. Hal ini menunjukkan bahwa desain inovasi ini dapat diterima dengan baik oleh guru dan membantu mereka dalam melaksanakan penilaian yang lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, integrasi VLM dalam penilaian hasil kerja siswa terbukti menjadi sebuah inovasi best practice dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran Asesmen 2 (PPAE) topik 2, yaitu Teaching at the Right Level (TaRL). Desain inovasi ini berhasil mengatasi keterbatasan waktu dan tenaga guru dalam melakukan penilaian massal, serta memastikan objektivitas dan akurasi penilaian sesuai dengan rubrik dan standar Kurikulum Merdeka.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan dan area pengembangan lebih lanjut. Guru memerlukan pelatihan yang memadai terkait penggunaan VLM dan interpretasi hasil penilaian. Dukungan infrastruktur teknologi yang memadai juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi VLM secara luas. Selain itu, pengembangan rubrik penilaian yang komprehensif dan dataset jawaban esai yang representatif juga perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas VLM. Dengan mempertimbangkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, integrasi VLM dalam penilaian hasil kerja siswa memiliki potensi besar untuk diterapkan secara luas di dunia pendidikan. Kolaborasi antara guru, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mendukung implementasi dan pengembangan lebih lanjut dari desain inovasi ini. Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem penilaian yang lebih efisien, objektif, dan selaras dengan tuntutan Kurikulum Merdeka dan prinsip TaRL, demi meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa..

ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Desnita dan Khairil Arif selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan masukan berharga. Terima kasih kepada Qadriati selaku guru mitra yang membantu dalam pengumpulan data dan implementasi di lapangan. Terima kasih juga kepada Irfan Ananda Ismail, Refitaniza, dan Munadia Insani selaku mahasiswa yang terlibat dalam pengumpulan data, pengembangan sistem, dan analisis hasil penelitian.

References

- 1) Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirsch, V., Schuwer, R., Egorov, G., ... & Rodes, V. (2022). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. *Asian Journal of Distance Education*, 15(1), 1-126.
- 2) Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- 3) Chen, M., Leung, C., Xie, W., Ma, W., Li, B., & Zhang, J. (2023). Deep learning for vision and language integration: A comprehensive review. *Artificial Intelligence Review*, 56(4), 2579-2625.
- 4) Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- 5) Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Aldine Transaction.
- 6) Kemdikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Pedoman umum*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 7) Lee, J., Cho, Y., & Kim, J. (2021). The impact of AI on education: A perspective from the educational technology research. *Educational Technology Research and Development*, 69(3), 575-602.
- 8) Mogadala, A., Kalimuthu, M., & Klakow, D. (2021). Trends in integration of vision and language research: A survey of tasks, datasets, and methods. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 70, 1183-1317.
- 9) Noer, S. R., & Sari, F. M. (2023). Teaching at the Right Level: Strategies for effective classroom management. *Journal of Educational Psychology*, 115(2), 334-350.
- 10) Popham, W. J. (2014). *Classroom assessment: What teachers need to know* (7th ed.). Pearson.
- 11) Pradhan, D., Sahu, R., & Jena, L. (2022). The effectiveness of Teaching at the Right Level (TaRL) approach: A meta-analysis of recent studies. *Educational Research Review*, 33, 100379.
- 12) Radford, A., Kim, J. W., Hall, C., & Ramesh, A. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *arXiv preprint arXiv:2103.00020*.
- 13) Smith, R. (2007). An overview of the Tesseract OCR engine. *Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007)*, 2, 629-633.
- 14) Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, 45(4), 427-437.
- 15) Stiggins, R. J., & Chappuis, J. (2012). *An introduction to student-involved assessment for learning* (6th ed.). Pearson.
- 16) Taghipour, K., & Ng, H. T. (2016). A neural approach to automated essay scoring. *Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 1882-1891.
- 17) Vyas, R., Carvalho, A., Parikh, N., & Ong, C. (2019). A review of machine learning algorithms for text-documents classification. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 31(1), 1-8.
- 18) Zhai, X., Chu, X., Chong, W., Li, B., & Zhang, J. (2020). *Deep learning in natural language processing*. Springer Nature.

Attachment

Menempok

- Syira - Siti
- Jinan - Labifa
- Naya
- Kella
- Siti

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Identifikasi Sifat Unsur

Simak Narasi Berikut:

Logam dan plastik adalah dua jenis bahan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, logam umumnya keras, kuat, dan mudah dibentuk sedangkan plastik biasanya lentur dan ringan. Perbedaan sifat ini menyebabkan penggunaan logam dan plastik yang berbeda pula.

Contoh penerapannya, badan mobil terbuat dari logam agar kuat melindungi penumpang di dalamnya. Sementara itu, dashboard dan panel instrumen terbuat dari plastik agar ringan dan lentur. Jadi meski berasal dari unsur yang berbeda, logam dan plastik sama-sama bermanfaat bagi manusia.

1. Carilah benda-benda di kelas yang terbuat dari logam dan plastik. Tuliskan 5 contoh benda logam dan 5 contoh benda plastik beserta fungsinya.

Logam	Plastik
Logam untuk membuat sesuatu	dashboard
Paku untuk mengaktifkan bangunan	Panel instrumen

2. Amati dan identifikasi sifat-sifat dari benda logam dan plastik yang sudah kalian temukan. Isilah tabel perbedaan sifat logam dan plastik berdasarkan hasil pengamatan. Diskusikan dengan teman satu kelompok.

Logam	Plastik
Keras	Lentur
Kuat	lentur
Mudah dibentuk	ringan

3. Jelaskan mengapa badan mobil terbuat dari logam dan dashboard terbuat dari plastik. Hubungkan dengan sifat logam dan plastik yang sudah kamu amati.
- badan mobil terbuat dari logam agar kuat melindungi penumpang dibaliknya.

4. Jika dashboard mobil terbuat dari logam dan badan mobil dari plastik, menurut pendapat kelompokmu apa yang akan terjadi? Berikan alasan logis dengan menghubungkannya dengan sifat unsur yang sudah dipelajari.

- dashboard dan panel instrumen terbuat dari plastik agar ringan dan lentur.
jadi maka berasal dari unsur yg berbeda, logam dan plastik sama-sama bermanfaat bagi manusia

Berdasarkan informasi yang diberikan, siswa telah menyelesaikan tugas yang melibatkan identifikasi dan perbandingan sifat-sifat logam dan plastik. Tugas tersebut mencakup pencarian contoh benda logam dan plastik di kelas, pengisian tabel perbedaan sifat, dan penjelasan mengenai pemilihan material untuk bagian-bagian mobil.

- Penilaian Tugas**
- Identifikasi Benda**
Siswa telah mencantumkan beberapa contoh benda yang terbuat dari logam dan plastik, namun hanya dua contoh untuk masing-masing material yang terlihat pada dokumen yang diberikan. Untuk penilaian yang lebih akurat, diperlukan informasi lengkap mengenai kelima contoh benda logam dan plastik beserta fungsinya.
- Pengisian Tabel Perbedaan Sifat**
Tabel perbedaan sifat telah diisi dengan beberapa sifat logam dan plastik. Namun, tampaknya tabel belum lengkap karena beberapa sel masih kosong atau tidak terisi dengan benar.
- Penjelasan Pemilihan Material Mobil**
Siswa memberikan penjelasan yang sesuai mengenai mengapa badan mobil terbuat dari logam dan dashboard dari plastik, menghubungkan dengan sifat-sifat material tersebut.

- Kesimpulan dan Pendapat**
Siswa diminta untuk memberikan pendapat mengenai apa yang akan terjadi jika dashboard mobil terbuat dari logam dan badan mobil dari plastik. Tidak ada jawaban yang terlihat dalam dokumen untuk pertanyaan ini.
- Nilai**
Berdasarkan informasi yang tersedia, penilaian dapat dilakukan secara akurat. dan dengan mempertimbangkan usaha yang telah dilakukan dan informasi yang terlihat, saya akan memberikan nilai berdasarkan kriteria yang terlihat:

1. - Identifikasi benda: 50% (karena hanya dua contoh yang terlihat)
2. - Pengisian tabel: 60% (karena tabel tidak lengkap)
3. - Penjelasan pemilihan material mobil: 80% (penjelasan yang diberikan cukup baik)
4. - Diskusi kelompok dan kesimpulan: Tidak dapat dinilai

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, nilai yang dapat diberikan adalah rata-rata dari ketiga aspek yang dapat dinilai:

$$\text{Nilai} = \frac{50+60+80}{3} \approx 63$$

Nama Kelompok = Syira, Jinan, Labifa, Naya, Kella, Siti
Nilai = 63 (skala 1 - 100)